

БАХТИЁР НАЗАРОВ ШАХСИЯТИ**Ғайрат МУРОДОВ,**филология фанлари доктори,
профессор.

Бухоро давлат университети

Таниқли адабиётшунос, филология фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, академик Бахтиёр Назаров (1945-2022) нинг ҳаёт ва фаолият йўли ҳақида эслар эканман, унинг шахсиятига хос айрим қирралар ҳақида билганларимни қоғозга туширишга ички эҳтиёж, маънавий зарурат сездим. Зеро, илм ва маънавият йўлида хизмат қилган устозларни эслаб, уларнинг эзгу амаллари, ҳаёт, жамият, илм-фан тараққиётидаги ўрни, мавқеи, нуфузини ҳозирги ва келгуси авлод етказиш шундай ҳурматли зотларни у ёки бу даражада билган кишиларнинг, хусусан, шогирдларининг бурчи, зиммасидаги инсоний қарзидир.

Айтишларича, вафот этган инсонни билган одамлардан энг охириги бу оламни тарк этгунга қадар унинг хотираси эсланар экан. Бу тўғри фикр, албатта. Лекин, бу ўринда айтиш керакки, бундай қараш аҳли илм, кенгрок миқёсда олиб қаралганда эса аҳли қаламга тааллуқли эмас, чунки илмга ҳисса қўшган инсонлардан китоблар инсониятга маънавий-интеллектуал мерос бўлиб қолади ва мана китоблар билан бирга муаллифларнинг номи, хизматлари эсланади. Шу боисдан Муҳаммад Мустафо (сав): “Олимлар пайғамбарларнинг ворисидир”, деб айтганлар.

Устод олим шахсияти феноменини белгиловчи алоҳида аломат-хусусиятлар, менинг кузатишларимга кўра, куйидагилар эди:

1. **Камтарлик.** Сиртдан қараганда сервиқор, ҳатто бироз кибрли, унчамунча одамни назар-писанд қилмайдиган арбобга ўхшаб кўринарди.

Аmmo бу таассурот алдамчи, юзаки бўлиб, у билан бирга бўлган дастлабки мулоқотдаёқ шу каби шубҳа-гумонлар тонгги тумандек дарров тарқалиб кетарди.

Мен ўтган асрнинг саксонинчи йиллари ўрталарида номзодлик тадқиқоти ташвишлари билан ЎзФА Тил ва адабиёт институтига келиб-кетиб юрганамда, у кишини диссертациялар ҳимояларида кўрганман. Ўша вақтда ёш бўлишига қарамай, фан доктори даражасига эга, институт раҳбарияти тизимида илмий котиб лавозимида эди. Менинг ҳимоядан сал олдин (1988 йил) Тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институти директори вазифасига лойик кўрилганди.

Устозим Эрик Каримов (1934-1997) ўша вақтда Тошкент шаҳрининг шимолий-шарқий томонидаги дала-ҳовлида яшарди. Ҳозирги аграр университет ўша атрофда жойлашган, устоз ҳовлисининг шундоқ рўпарасида бутун Ўзбекистонга машҳур улкан лимонарий бор эди. Шаҳардан анча четда, жамоа хўжалиги ҳисобидаги худуд саналарди. Жуда баҳаво, обод, сердарахт, ҳар қандай кишининг баҳри-дилини очадиган ажойиб манзил эди (мен Эрик Каримов вафотидан кейин йигирма бир йил давомида у томонга ўтмадим; 2018 йил ёзида адабиётшунос Ислом Ёқубов билан биргаликда Эрик ака яшаган кўчада истиқомат қиладиган профессор Нуъмон Раҳимжоновни докторлик ҳимоямизга таклиф этиш учун борганимизда, кўрдимки, мен билган кўча ҳам, унинг атрофлари ҳам бутунлай ўзгарган, бир-биридан маҳобатли иморатлар қурилган, хуллас, ёшлик хотираларимга монанд бирор-бир аломатни кўрмадим).

Бу гапларни эслашдан муддао шуки, мазкур дала-ҳовли жуда осуда, дил тортар маконда бўлгани сабаб Эрик Каримовга ўзини яқин олган институт олимлари ва ижодкорлар вақт топиб шу ерга келиб туришарди. Мен фольклоршунослик дарғаси Тўра Мирзаев, профессорлар Ғайбулла Саломов,

Малик Муродов, Ўзбекистон халқ ёзувчилари Одил Ёқубов, Иброҳим Раҳим, шоир Сафар Барноев ва яна бир қанча таниқли кишиларни бу даргоҳда кўрганман, уларнинг суҳбат-мулоқотларига сомё бўлганман.

Тўра Мирзаев ва Бахтиёр Назаров Эрик Каримовга маънавий-руҳий жиҳатдан яқин инсонлар бўлганлари сабаб бошқаларга қараганда бу хонадонга кўпроқ келиб туришарди Ҳафтанинг дам олиш кунлари ҳисобланган шанба ёки якшанбада уларни кўпинча шу ерда кўрардим.

Академик Бахтиёр Назаров билан дастлабки мулоқотимиз мана шу далабоғда бўлган эди. Янглишмасам, 1985 йил ёз фасли эди. Мен Тошкентга ҳар гал диссертациямнинг бирор жузвини устоз назаридан ўтказиш учун олиб келардим. Домла айвондаги қўлбола ясалган каттакон столга ишимни қўйиб, ёқмаган жойларини чизиб ташлаш, маъқул ўринларига тасдиқ белгисини қўйиш билан банд эди. Дарвоза тақиллади. Тўра Мирзаев ва Бахтиёр Назаровлар келишган экан. Ўзаро суҳбат-мулоқот бошланиб кетди (хали-хали эсламан: ҳаёт, тарих, адабиёт, маънавият, фан бўйича жиддий фикр-мулоҳазалар алмашуви, чин олимларнинг тафаккури бўй-басти билан намоён бўладиган баҳс-мунозаралар бўларди. Ҳозир ҳам кўнгил ана шундай давраларни истайди, аммо, менинг назаримда, мазкур устозлар хусусан, уларнинг издоши, давомчиси бўлган Иброҳим Ҳаққул вафотидан кейин маънавият давралари хувуллаб қолгандек гўё).

Устоз меҳмонларга ош пишириб берадиган бўлди. Туғма ташкилотчи, ҳар қандай даврани бошқариш истеъдодига эга Бахтиёр Аминович мезбонга қийин бўлмасин деб ошга оид юмушларни ҳаммага тақсимлаб чикди (шу орада даврага яна икки-уч киши қўшилганди) Сабзи тўғрашдек анча қийин, зерикарли туюладиган ишни ўз зиммасига олди, мен сабзи арчиб берадиган бўлдим. Иккаламиз қиладиган юмуш бир-бирига алоқадор бўлгани учун суҳбатдош ҳам бўлишимизга тўғри келди.

Мен Қизилқумнинг шундай этагидаги Бухоронинг энг чекка кишлокчаларидан бирида туғилиб ўсганман. Ҳаётимиз сахро билан боғлиқ эди. Чўлда қўй, қирда мол боқиб улғайганмиз. Пойтахтнинг олд олимлари, хусусан, салобати унча-мунча раҳбарларни ҳам чўчитиб қўядиган Бахтиёр Назаровдек инсон билан ҳамсухбат бўлишга менга йўл бўлсин. У менинг рухий ҳолатимни сезмагандек қаерданлигимни, касби коримни суриштирди. Педиинститутнинг кўп тиражли газетасида ишлаётганимни билиб, шу соҳага оид ниҳоятда қимматли маслаҳатлар берди (айнан шу маслаҳатлар газета сифатининг ошишига, ададининг кўпайишига сабаб бўлди; ишхонамизнинг матбуотга панжа орасидан қарайдиган айрим раҳбар ходимлари ҳам таҳририятимиз билан ҳисоблашадиган бўлишди).

Чиндан ҳам камтарин, кибр-ҳаводан узоқ инсон эди. Бирор вақт лавозими, унвонларини бировга пеш қилмаган. Совет даврида барча идораларда, ҳатто илмий кенгаш мажлислари рус тилида бўлиши талаб қилинарди. Институт раҳбари, илмий кенгаш раиси бўлиб ишлаганда, давр тақозоси билан мажлисларни ўзга тилда олиб боришига тўғри келган. Россия ва бошқа юртлардан келган олимлар билан шу тилда баҳслашиб қолиб чиққанини бир неча бор кўрганман. Шунга қарамай, бир куни рус тили мутахассиси, фан номзоди Карим Мустановга: “Мен мактаб ва университетда ўзбек тилида ўқиганман. Шу сабабдан сиздек русчада гапира олмайман”, - деганди. Кейинроқ К. Мустанов: “Менимча, устоз соҳам бўйича камчиликларимга ишора қилди, чунки бирор мажлисни у кишидек ўтказма олмаган бўлардим”, - деб айтган эди.

Устоз кейинроқ шаҳарнинг шимолий-ғарбий даҳасидан уй-жой олиб кўчиб ўтди. Ишхонасидан йироқ манзил эди. Хизматга иккита автобусда келиб кетарди. Такси, ҳатто метрода юришни ҳам ёқтирмасди. Ҳолбуки, маоши, даромади енгил машина олиш, ҳатто шахсий ҳайдовчи ёллашга

етарди. Бир куни домланинг уйига бориб, биргаликда институтга келдик. Мен тезроқ бориш учун такси тўхтатишни таклиф қилдим. Шунда чин-ҳазил аралаш: “Қачонгача таксида юрасиз. Автобусга ҳам ўрганиш керак. Олим одам камсукум бўлгани маъқул”, - деган эди.

2.Оқибат. Инсоннинг инсонлиги биринчи навбатда оқибатли эканлигида билинади. Одамлар бор, бир қарашда мукамал мавжудотдек кўринади. Истеъдод, муомала, юриб-туриш – ҳаммаси жойида. Сизни кўрганда, тилидан бол томади. Аммо биров синовга дуч келсангиз, айниқса, унга бирор борада ишингиз тушса, бутунлай ўзгариб, ўзини танимаганга олгувчи кимсаларни ҳам кўп кўрганмиз. Таассуфки, бундайлар ҳозир анча кўпайиб қолди. Хайриятки, дунё меҳр-оқибат устунлари устига қурилган. Ҳаёт тартиботи, маромини оқибатли одамлар ушлаб турибди. Бахтиёр Назаров ана шундай оқибатли инсонлар тоифасига мансуб эди.

2009 йили докторлик ишим ташвиши билан билан Тошкентга борганимда, Бахтиёр ака: “мунаққид Ўрол Ўтаев хасталик туфайли кўп вақтдан буён уйда, бир ҳолидан хабар олиб келайлик” - деди. Йўлдан улбул харид қилиб у кишининг уйига бордик. Маълум бўлишича, Ўрол ака анча йилдан буён юролмай, уйдан чиқолмай қолган экан. Зерикканидан ойнаванд балконда жой қилиб юқори қаватдан йўлдан ўтган-кетганни кузатиб ўтирар ва китоб ўқир экан. Мен унинг саломатлик вақтларини эсладим. Савлатли, бақувват одам эди. Саломатлигида кўп одамларга яхшилик қилган. Аммо хасталаниб, нафақага чиққач, олдинги улфатларидан анча-мунчаси келиб-кетишни тарк қилган, бу ҳолдан у киши ўксиб қолган экан. Суҳбат давомида у у Бахтиёр Аминовичга: “Ишингиз кўп, вақтингиз тифиз бўлишига қарамай мендан тез-тез хабар олиб турибсиз. Яхшиликларингиз мендан қайтмаса, Яратгандан қайтсин”, - деб дуо қилган эди.

Менинг докторлик тадқиқотим 1997 йилда тугалланиб ҳимояга тавсия этилган эди. Шу йили илмий раҳбарим Эрик Абдуллаевич Каримов вафот этгандан кейин ҳимоя турли сабаблар билан ортга сурилаверди. Бахтиёр Назаров, Ҳамиджон Ҳомидий, Иброҳим Ҳаққул сингари олимлар мени ҳар кўрганда, ҳимоя қилишга ундашар, Эрик Каримовнинг хотираси ҳурмати шу ишни ниҳоясига етказишимни сўрашарди. Бу ўринда айтишим керак: диссертацияларини домлага таҳрир ва таржима қилдириб (улар домланинг шогирдлари ҳам эмас эди) илмий даражага эга бўлганлар унинг вафотидан кейин оқибатни унутдилар, хотирасини абадийлаштириш учун бирор иш қилмадилар, ҳатто шогирдлари ишига тўсқинлик қилиб юрдилар. Албатта, бу ишлар учун Қиёматда жавоб беришлари тайин. Муқаддас китобда ёзилганидек, “улар учун аламли азоб бордир”.

Айнан мана шундай синоқли кунларда Бахтиёр Назаровнинг Инсон ва Аллома сифатидаги нурли сиймоси яққол намоён бўлди. У бирор кун бўлмасин, Эрин Каримов хонадонида еган нон-тузни ёддан чиқармади, ишлари ҳимоя қилинмай қолган шогирдларини имкон даражасида ҳимоя қилди. Мажлислар, давраларда уни яхшилик билан эслаб турди. Гарчи ўзи учун эҳтиёж ва зарурати бўлмаса-да, оқибат ва инсонийлик нуқтаи назаридан ишимга илмий маслаҳатчи бўлишга розилик билдирди.

3. Миллийлик. Тил ва адабиёт илмий текшириш институтининг ходимларидан бири ўзаро суҳбатда миллий менталитет асосида яшайдиган олимлар ҳақида гапириб, биринчи навбатда Баҳодир Саримсоқов ва Бахтиёр Назаровни тилга олган эди.

Миллийлик фақат ўзбек тилида гапириш ва ўзбекча либосларни кийишдагина намоён бўлмайди. У биринчи навбатда ҳаёт тарзида, инсоннинг тафаккури, миллатдошларга самимий муносабат кабилардаяққол кўринади. Анчагина одамлар профессор Эрик Каримовни

русча таҳсил олгани, асосий тадқиқотларини шу лисонда ёзгани, ҳатто исми сабаб европалашган одам деган фикрда эдилар. Ҳолбуки, Эрик Абдулла ўғли бутун руҳияти, феъл-табиатига кўра ўзбек (туркий), миллатга хос андиша, меҳр-оқибат, меҳмондўстлик қон-қонига сингиб кетган эди. Исми ҳам қадимий турк тилидан олинган бўлиб, **учқур, шиддат** деган маъноларни беради. Бу исми унга маҳалладоши Абдурауф Фитрат қўйган.

Худди мана шундай миллийликни инсонпарвар ва миллатпарвар инсон Бахтиёр Назаров шахсияти ва ҳаёти, фаолияти, хусусан, хонадони мисолида аниқ кўрар эдик. Ёзда ҳовли супасида, қишда эса ойнаванд айвонда дастурхон доим тузоқлик турарди. Хонадонга кириб келган ҳар бир киши энг аввал дастурхон атрофида ўтириши зарур эди. Янгамулло (Бухоро шеваларида тошкентча келиноий янга дейилади, фақат зиёли ва мўътабар аёлларгина янгамулло деб ҳурматланади) хонадонга куннинг қайси вақтида кириб келишимиздан қатъий назар бир коса таомни олдимизга келтириб кўярди, Мабодо тортиниб емасак, астойдил хафа бўларди. Албатта, бундай меҳмондўстлик тамойилида устознинг ўрни, таъсири бўлган.

Бу дунёдаги ҳаётимиз бир синов, боқий олам сафари аввалидаги жиддий имтиҳондир. Яхшилар ҳам, ёмонлар ҳам эртами-кечми бу кўҳна работни тарк этадилар. Ёмонлар унутилади ёки жабрдийдалар томонидан қарғиш ва нафрат билан тилга олинади. Донишманд ва келажакни ўйлаганлар эзгу амалларни имкон даражасида кўпроқ қилиб охираат учун захира тўплаб кўядилар. Уларнинг номи келажак авлодлар учун ибрат ва намуна сифатида тилга олинади.

Бахтиёр Назаров чин олим ва асл инсон эди. Аллоҳ унга жаннат боғларини ато қилсин.